

YEVROPA ITTIFOQINING ELEKTRON TIJORAT BO'YICHA HUQUQIY STANDARTLARI VA ULARNING GERMANIYA HAMDA FRANSIYA QONUNCHILIGIDAGI AKS ETISHI

Omonkeldiyeva Sevara Odiljon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura talabasi,
Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15760691>

Annotatsiya: Ushbu ishda Yevropa Ittifoqining elektron tijoratga oid asosiy direktivalari tahlil qilinib, Germaniya va Fransiya qonunchiligi bilan qiyosiy asosda o'rganildi. "Consumer Rights", "E-Commerce", "Unfair Practices" va "Unfair Terms" direktivalari iste'molchilarni chalg'ituvchi, bosim o'tkazuvchi va adolatsiz amaliyotlardan huquqiy jihatdan himoya qilishga qaratilgan. Tahlil natijasida O'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish uchun masofaviy shartnomalarni huquqiy belgilash, 14 kunlik qaytarish huquqini joriy etish, axborot berish majburiyatini kuchaytirish va mustaqil nazorat organi tashkil etish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Elektron tijorat, iste'molchi huquqlari, Yevropa Ittifoqi direktivalari, shartnoma erkinligi, adolatsiz amaliyotlar, chalg'ituvchi reklama, masofaviy savdo.

LEGAL STANDARDS OF THE EUROPEAN UNION IN ELECTRONIC COMMERCE AND THEIR REFLECTION IN THE LEGISLATION OF GERMANY AND FRANCE

Omonkeldiyeva Sevara Odiljon qizi

Student of Tashkent State University of Law, Tashkent, Uzbekistan

ANNOTATION

This paper analyzes the main directives of the European Union in the field of electronic commerce, comparing them with the legislation of Germany and France. The directives on Consumer Rights, E-Commerce, Unfair Commercial Practices, and Unfair Contract Terms aim to provide legal protection for consumers against misleading, aggressive, and unfair business practices. Based on the analysis, proposals have been developed to improve the legislation of Uzbekistan, including the legal definition of distance contracts, the introduction of a 14-day return period, strengthening the obligation to provide information, and the establishment of an independent supervisory authority.

Keywords: electronic commerce, consumer rights, European Union directives, freedom of contract, unfair practices, misleading advertising, distance selling.

Germaniya va Fransiya Yevropaning huquqiy sohadagi ilg'or davlatlari hisoblanib, elektron savdo va iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish borasida mukammal va chuqur o'ylab yaratilgan qonunchilik tizimiga ega. Bu ikki mamlakat kontinental huquq oilasiga kiradi va huquqiy normalarni, asosan, fuqarolik kodekslari asosida shakllantiradi. Ularning elektron tijoratdagi huquqiy tartibga solish uslubi Yevropa Ittifoqi qabul qilgan direktivalarga tayansa-da, har bir davlat ushbu direktivalarni o'z milliy qonunchiligiga uyg'unlashtirishda o'zining tarixiy huquqiy rivojlanishi va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarini e'tiborga olgan.

Germaniyada elektron tijorat bilan bog'liq masalalar asosan Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – ya'ni Fuqarolik kodeksi orqali tartibga solinadi. Ushbu hujjatda masofaviy savdolar, onlayn shartnomalar, iste'molchiga oldindan axborot berish majburiyati, shuningdek,

shartnomani bekor qilish huquqi kabi asosiy huquqiy prinsiplar aniq belgilangan. Bundan tashqari, bu yo‘nalishda faoliyat olib boruvchi va iste‘molchilar manfaatlarini himoya qiluvchi mustaqil tashkilotlar, masalan, Verbrauchszentrale (Iste‘molchilar markazi) mavjud.

Fransiyada esa bu soha Code de la consommation – Iste‘molchilar kodeksi orqali tartibga solinadi. Mazkur kodeksda elektron savdoda ishtirok etayotgan tomonlarning huquqlari va majburiyatlari, sotuvchining iste‘molchiga axborot berish majburiyati, tovarni qaytarish va pulni undirib olish tartibi, shuningdek, firibgarliklarga qarshi chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan. Fransiyada ham davlat tomonidan iste‘molchilar manfaatlarini himoya qilishga mas‘ul bo‘lgan maxsus organlar faoliyat yuritadi, jumladan, DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) – iste‘molchilarni aldovdan himoya qiluvchi muhim davlat organi hisoblanadi.

Germaniya va Fransiyaning mazkur sohadagi tajribasi elektron savdo doirasida iste‘molchilarning manfaatlarini ishonchli huquqiy asosda himoya qilish va raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda namuna bo‘la oladi. Bu tajriba boshqa davlatlar, jumladan O‘zbekiston uchun ham amaliy ahamiyat kasb etadi va foydali huquqiy model bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Endilikda, Germaniya va Fransiyaning tajribasini chuqur tahlil qilgan holda, elektron tijorat sohasidagi rivojlanishlar va yangilanishlarni o‘rganish zarur. Bugungi global raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron savdo iste‘molchilar bilan tadbirkorlar o‘rtasidagi asosiy iqtisodiy aloqalarning muhim maydoniga aylangan. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqiga a‘zo davlatlarda elektron tijoratni huquqiy tartibga solish va iste‘molchilar huquqlarini kafolatlash bo‘yicha keng ko‘lamli normativ-huquqiy mexanizmlar shakllangan. Germaniya va Fransiya esa, Yevropa Ittifoqining yetakchi davlatlari sifatida, mazkur direktivalarni o‘z milliy huquqiy tizimlariga muvaffaqiyatli moslashtirib, iste‘molchilarning huquqiy manfaatlarini ishonchli himoya qiluvchi samarali model yaratishga erishgan.

Yevropa Ittifoqi direktivalari deganda, a‘zo davlatlarga muayyan huquqiy natijaga erishish majburiyatini yuklovchi, biroq bu natijaga qanday yo‘l bilan erishishni davlatlarning o‘z ixtiyoriga qoldiruvchi normativ hujjatlar tushuniladi. Ya‘ni, direktivalar konkret maqsadlarni belgilaydi, lekin ularni amaliyotga tatbiq etish tartibi har bir davlatning milliy qonunchiligiga bog‘liq bo‘ladi.¹

Germaniya Federativ Respublikasi va Fransiya Respublikasi ham Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu direktivalarning umumiy tamoyillariga amal qiladi. Biroq, bu tamoyillarni hayotga tatbiq etish usuli va tartibi har bir mamlakatning o‘z milliy huquqiy tizimi asosida belgilanadi. Romano-german huquq oilasiga kiruvchi davlatlarda Yevropa Ittifoqi direktivalarining roli va ahamiyati haqida bir qator taniqli yuridik olimlar ilmiy fikr bildirganlar. Ulardan biri, huquqshunoslik sohasida katta obro‘ga ega bo‘lgan professor Reinhard Zimmermann bo‘lib, u o‘zining “The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition” nomli asarida Rim huquqiga asoslangan fuqarolik-huquqiy yondashuvlarning zamonaviy elektron savdo huquqiy modelining shakllanishiga asos bo‘lib xizmat qilayotganini ta‘kidlaydi.²

Yevropa Ittifoqi tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy direktivalar — jumladan, “Consumer Rights”, “E-Commerce”, “Unfair Terms” va boshqa hujjatlar — a‘zo davlatlar

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Yevropa_iqtisodiy_hamjamiyati

² <https://www.springerprofessional.de/sources-of-consumer-contract-law/16952240>

tomonidan o'z milliy qonunchiliklariga implementatsiya qilinadi. Biroq bu jarayonda, ayniqsa Germaniya va Fransiyada, fuqarolik huquqining romano-german an'analari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu kontekstni to'liq anglash uchun taniqli huquqshunoslar – Konrad Zweigert, Hein Kötz va Reinhard Zimmermannlarning asarlariga murojaat qilish lozim. Jumladan, Zweigert va Kötz o'zlarining “Introduction to Comparative Law” nomli asarlarida romano-german huquq tizimining “huquqiy uslubi” (legal style) haqida fikr yuritib, normativ hujjatlarni tizimli va aniq yuridik talqin asosida sharhlash muhimligini ta'kidlaydilar.³

Bu yondashuv Yevropa Ittifoqi direktivalarining milliy qonunchilikka uzviy tarzda moslashtirilishini izohlaydi. Masalan, axborot berish majburiyati, shartnoma majburiyatlari, vositachilarning javobgarligi kabi muhim tamoyillar ana shu yuridik uslubga mos holda qonunchilikka qo'shiladi.

Yevropa Ittifoqi direktivalarida belgilangan umumiy prinsiplarni birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, avvalambor “Iste'molchilar huquqlari to'g'risidagi direktiva” (Consumer Rights Directive) alohida o'rin tutadi. Bu hujjatda iste'molchiga shartnoma tuzishdan oldin to'liq va aniq axborot berilishi, 14 kun ichida sabab ko'rsatmasdan shartnomani bekor qilish imkoniyati, shuningdek, tovarni qaytarish va pullarni qaytarib olish huquqi kafolatlanadi.

Mazkur direktiva 2011-yil 25-oktabrda qabul qilinib, 2014-yil 13-iyundan boshlab Yevropa Ittifoqi davlatlarida majburiy huquqiy kuchga ega bo'lgan. Ushbu hujjatning asosiy maqsadi elektron tijorat doirasida iste'molchilarni himoya qilish bo'yicha umumiy standartlarni uyg'unlashtirishdan iborat.

Direktivaning 5- va 6-moddalarida shartnoma tuzilishidan oldin iste'molchiga mahsulot yoki xizmatning asosiy xususiyatlari, narxi, to'lov va yetkazib berish shartlari, shartnomani bekor qilish tartibi, shikoyat qilish imkoniyatlari haqida soddaligi va ravonligi bilan ajralib turuvchi axborot taqdim etilishi shartligi belgilangan.

9-moddada “bekor qilish huquqi” (right of withdrawal) muhim huquqiy kafolat sifatida belgilangan. Ushbu qoidaga ko'ra, iste'molchi shartnoma tuzilgan kundan yoki mahsulot yetkazib berilgan kundan boshlab 14 kun ichida hech qanday sabab ko'rsatmasdan shartnomani bekor qilish huquqiga ega. Agar iste'molchi tovarni qaytarishga qaror qilsa, 13-modda asosida u tovarni 14 kun ichida asl holatida sotuvchiga qaytarishi, sotuvchi esa shuncha muddat ichida to'langan mablag'ni qaytarishi shart bo'ladi.

Agar Germaniya va Fransiya qonunchiliklariga e'tibor qaratilsa, Yevropa Ittifoqi direktivalarida belgilangan qoidalar ularning milliy huquqiy tizimlarida o'z ifodasini topganini ko'rish mumkin. Germaniyada elektron tijorat sohasidagi shartnomaviy munosabatlar Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – ya'ni Germaniya Fuqarolik Kodeksi orqali tartibga solinadi. Mazkur kodeksning 312-moddasida masofaviy shartnomalarga oid normalar kiritilgan bo'lib, unda onlayn tuziladigan shartnomalarda iste'molchining axborot olish huquqi aniq ko'rsatilgan. Savdogar shartnoma tuzilishidan oldin iste'molchiga yozma, tushunarli va to'liq ma'lumot berishi shartligi qonuniy majburiyat sifatida belgilangan. Bunday axborot berilgan taqdirdagina shartnoma masofaviy tuzilgan shartnoma sifatida e'tirof etiladi.⁴

Shartnomani bekor qilish masalasi ham alohida e'tiborga olingan. Agar tomonlar o'rtasidagi shartnomada bu haqda aniq band bo'lmasa, u holda fuqarolik qonunchiligida

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083>

⁴ https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p1070

ko'zda tutilgan umumiy bekor qilish qoidalari qo'llaniladi. Xususan, BGBning 355-moddasiga ko'ra, iste'molchi hech qanday sabab ko'rsatmasdan 14 kun ichida shartnomani bekor qilish huquqiga ega — bu qoida Yevropa Ittifoqi direktivalariga ham to'liq mos keladi. Bundan tashqari, shu moddaning beshinchi qismida yana bir muhim jihat belgilangan: agar savdogar iste'molchiga axborot berish majburiyatini bajarmagan bo'lsa, unda iste'molchi tovarni 12 oy ichida qaytarib berish, savdogar esa to'langan pulni qaytarish yoki tovarni shunga teng boshqa mahsulotga almashtirish majburiyatiga ega bo'ladi.

Fransiyada esa elektron tijorat sohasidagi shartnomaviy-huquqiy munosabatlar Code de la consommation — ya'ni Iste'molchilar kodeksi orqali tartibga solinadi. Bu kodeksda ham masofaviy shartnomalarga oid qoidalar mavjud bo'lib, mazmun jihatdan Germaniya Fuqarolik Kodeksiga o'xshasa-da, Fransiya qonunchiligida mazkur normalar nisbatan aniqroq shaklda ifodalangan. Iste'molchilar kodeksining L221-1-moddasiga muvofiq, har bir onlayn shartnoma tuzilishidan oldin sotuvchi mahsulot yoki xizmatga oid barcha asosiy ma'lumotlarni — jumladan, narx, soliq, yetkazib berish shartlari hamda bekor qilish tartibini — batafsil va tushunarli shaklda iste'molchiga taqdim etishi majburiy hisoblanadi. Bu holatlar shartnomaning ajralmas va asosiy shartlari sifatida e'tirof etiladi.⁵

Agar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini Germaniya va Fransiyaning tegishli qonunlari bilan taqqoslab ko'radigan bo'lsak, ayrim o'xshashliklar bilan birga farqlar ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Xususan, "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning 18-moddasiga ko'ra, O'zbekistonda iste'molchi nooziq-ovqat mahsulotini xarid qilganidan so'ng 10 kun ichida uni o'xshash mahsulotga almashtirishga yoki, agar u mavjud bo'lmasa, pulini qaytarib olishga haqli hisoblanadi.⁶ Bu esa shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston qonunchiligida iste'molchi hech qanday sabab ko'rsatmasdan tovarni qaytarish yoki almashtirish imkoniyatiga ega, biroq bu huquq muddati Germaniya va Fransiya'dagi 14 kunlik muddatdan qisqaroq – atigi 10 kun.

Yevropa Ittifoqining "Consumer Rights Directive" nomli direktivasining 22-moddasida esa iste'molchining qo'shimcha huquqlari ham mustahkamlangan. Bu modda asosida, shartnoma tuzilishidan oldin yoki taklif berilishidan avval, sotuvchi har qanday qo'shimcha to'lovlar bo'yicha iste'molchidan aniq va ochiq rozilik olishi shart. Agar savdogar bu rozilikni olmasdan, iste'molchiga qo'shimcha to'lovdan voz kechish uchun maxsus standart variantlarni tanlash majburiyatini yuklasa, unda bu holat noqonuniy hisoblanadi. Bunday vaziyatda iste'molchi o'zboshimchalik bilan undirilgan to'lovni qaytarib olish huquqiga ega bo'ladi. Bu norma iste'molchining aniq, to'g'ri va to'liq axborot olish huquqini ta'minlashga qaratilgan.

Fransiya qonunchiligida esa agar ushbu qoida buzilsa, savdogar ma'muriy javobgarlikka tortiladi: jismoniy shaxslar uchun 3 000 yevro, yuridik shaxslar uchun esa 15 000 yevrogacha jarima belgilangan.⁷

Yevropa Ittifoqi direktivalarining iste'molchilar huquqlarini himoya qilishdagi o'zni ko'plab nufuzli yuridik olimlar tomonidan ham chuqur tadqiq qilingan. Jumladan, Geraint G. Howells va Stephen Weatherill o'zlarining "Consumer Protection Law" (2005) nomli asarlarida Yevropa Ittifoqi doirasida ishlab chiqilgan huquqiy asoslarning dolzarb jihatlariga alohida e'tibor qaratishadi. Ularning ta'kidlashicha, Yevropa direktivalari, xususan "Consumer

⁵https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/

⁶<https://lex.uz/docs/-4704>

⁷<https://www.senat.fr/rap/l12-809-1/l12-809-16>

Rights Directive” va “Unfair Commercial Practices Directive”, a’zo mamlakatlarning milliy qonun tizimlarida iste’molchini zaif tomon sifatida alohida himoya qilishni maqsad qilgan.⁸ Ular qonunchilikda axborot berish majburiyati, shartnomani bekor qilish huquqi, shartnoma bandlari o’rtasida muvozanat va etik tamoyillarning muhimligini urg’ulashadi. Ayniqsa, Howells va Weatherill iste’molchining “anglangan roziligi” (informed consent) prinsipini raqamli savdo sharoitida zamonaviy huquqiy himoya vositasi sifatida talqin etadi.

Elektron tijorat sohasida muhim ahamiyatga ega bo’lgan Yevropa Ittifoqi hujjatlaridan yana biri bu — “E-Commerce Directive” nomli direktivadir. Ushbu normativ hujjat 2000-yil 8-iyunda qabul qilingan va 2002-yildan boshlab kuchga kirgan bo’lib, axborot jamiyatiga oid xizmatlar, ayniqsa elektron tijorat faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solishning asosiy manbasi hisoblanadi.⁹ Direktivaning asosiy maqsadi Yevropa Ittifoqi ichida yagona raqamli bozorni shakllantirish, raqamli xizmatlarni erkinlashtirish hamda ishonchli va barqaror onlayn muhitni rivojlantirishdan iboratdir.

Mazkur hujjatda birinchi navbatda, elektron tijorat bilan shug’ullanuvchi xizmat ko’rsatuvchilar o’zlari haqida iste’molchilarga aniq va to’liq ma’lumotlar taqdim etishi shart ekani qayd etilgan. Jumladan, Direktivaning 5-moddasiga muvofiq, har qanday onlayn xizmat ko’rsatuvchi (shu jumladan, elektron tijorat platformalari) o’zining to’liq nomi yoki savdo belgisi, yuridik manzili, aloqa vositalari (elektron pochta, telefon), ro’yxatdan o’tgan joyi va raqami, soliq identifikatsiya raqami (agar mavjud bo’lsa), hamda muayyan malaka yoki litsenziyani talab qiladigan faoliyatlar uchun tegishli ruxsatnomalar haqida ochiq va qulay tarzda axborot taqdim etishi lozim. Bu talab, eng avvalo, shaffoflikni ta’minlash va noqonuniy faoliyatlarga qarshi huquqiy asos yaratishga xizmat qiladi.

Direktiva, shuningdek, axborot vositachilarining — ya’ni hosting provayderlar, internet platformalari va kontent tarqatuvchi xizmatlarning huquqiy maqomini 12–15-moddalarda belgilab beradi. Unga ko’ra, “faol bo’lmagan” vositachilar, ya’ni faqat axborotni uzatuvchi yoki vaqtincha saqlovchi xizmatlar (masalan, internet provayderlari) foydalanuvchilar tomonidan joylashtirilgan kontent uchun javobgar hisoblanmaydi, agar ular mazkur axborotga bevosita aralashmagan bo’lsa, uning noqonuniy ekanligini bilmagan bo’lsa yoki bu haqda xabardor bo’lganidan keyin tezda uni o’chirib tashlagan yoki bloklagan bo’lsa. Hosting xizmatlari esa, “Notice and Takedown” (ogohlantirish va olib tashlash) mexanizmi orqali foydalanuvchilar joylashtirgan kontentga nisbatan javobgar bo’lishi mumkin. Bu yondashuv internet xizmatlarining erkinligini saqlab qolgan holda, noqonuniy kontentga qarshi samarali nazoratni ta’minlaydi.

Yana bir muhim hujjat — “Unfair Commercial Practices Directive” — iste’molchilarga nisbatan adolatsiz tijorat amaliyotlariga chek qo’yish maqsadida ishlab chiqilgan. U 2005-yil 11-mayda qabul qilingan va 2007-yil 12-dekabrda boshlab amal qilmoqda. Bu direktiva reklama, savdo va marketing faoliyatlariga, ayniqsa elektron savdo platformalari faoliyatiga nisbatan tatbiq etiladi. Hujjatning 5-moddasida umumiy tarzda taqiqlangan xatti-harakatlar ko’rsatib o’tilgan bo’lib, ular sotuvchilarning xatti-harakatlariga nisbatan qo’llaniladi. Direktiva doirasida har qanday tijorat amaliyoti adolatsiz hisoblanadi, agar u iste’molchining iqtisodiy qarorlariga bosim o’tkazsa, unga zarar yetkazsa yoki uni chalg’itsa, va natijada,

⁸Howells, G. G., & Weatherill, S. (2005). Consumer protection law (2nd ed.). Aldershot, Hants; Burlington, VT: Ashgate – P-45

⁹<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031>

odatda ehtiyotkorlik bilan harakat qiluvchi iste'molchi noto'g'ri qaror qabul qilishiga sabab bo'lsa.¹⁰

Yevropa Ittifoqining “Unfair Commercial Practices Directive” hujjatiga ko'ra, adolatsiz tijorat amaliyotlari ikki asosiy turga bo'linadi: “chalg'ituvchi amaliyotlar” (misleading practices) va “tajovuzkor amaliyotlar” (aggressive practices).

Chalg'ituvchi amaliyotlarga, avvalo, mahsulot yoki xizmat to'g'risida iste'molchiga noto'g'ri ma'lumot taqdim etish, muhim axborotni yashirish yoki uni ataylab noto'g'ri tarzda taqdim etish, shuningdek, tushunish qiyin bo'lgan murakkab va chalkash ifodalar orqali iste'molchiga noto'g'ri tasavvur uyg'otish holatlari kiradi. Masalan, mahsulot narxi ataylab arzonroq ko'rsatilib, aslida undan yuqori bo'lishi — bu turdagi reklama iste'molchini chalg'ituvchi, haqiqatga zid axborot berish sifatida baholanadi.

Ikkinchi tur — tajovuzkor amaliyotlar — esa 8-moddada belgilab o'tilgan bo'lib, tijorat amaliyoti zo'ravonlik, tahdid yoki haddan ortiq psixologik bosim orqali iste'molchining erkin qaror qabul qilishiga xalal yetkazsa, u agressiv hisoblanadi. 9-modda bu kabi xatti-harakatlarni aniqlash mezonlarini belgilaydi: misol uchun, iste'molchiga doimiy ravishda telefon qo'ng'iroqlari yoki SMSlar yuborish, noqulay yoki stressli muhitda shoshilinch qaror qabul qilishga undash. Bunga yaqqol misol — “Agar siz bugun buyurtma bermasangiz, bu imkoniyat yo'qoladi” degan iboralaridir. Bu kabi ruhiy bosimga asoslangan reklama usullari real hayotda keng tarqalgan.

Mazkur direktivani boshqa Yevropa Ittifoqi hujjatlaridan ajratib turadigan muhim xususiyat — unga maxsus ilovaning birlashtirilganligidir. Ushbu ilovada 31 ta doimiy ravishda taqiqlangan tijorat amaliyotlari ro'yxati keltirilgan. Bu amaliyotlar qatoriga, masalan, sotuvchining mahsulotni reklama qilingan narxda taklif qilgandek ko'rsatib, lekin iste'molchiga uni sotishni rad etishi; mahsulotning sifatsiz namunalarini taqdim etib, boshqa tovarni majburan sotishga urinish; yoki reklama qilingan mahsulotni zudlik bilan yetkazib berishdan bosh tortish kabi harakatlar kiradi. Bularning barchasi adolatsiz deb baholanadi va qonun bilan qat'iy taqiqlangan.

Elektron tijorat bilan bog'liq yana bir muhim Yevropa Ittifoqi huquqiy hujjati bu — 1993-yil 5-aprelda qabul qilingan “Adolatsiz shartlar to'g'risidagi direktiva” (Unfair Terms Directive) bo'lib, u iste'molchilar bilan tuziladigan namunaviy shartnomalarda bir tomonlama va adolatsiz shartlarni cheklashni maqsad qilgan. Agar biror shart iste'molchining zarariga bo'lib, faqat tadbirkor foydasiga bir tomonlama ustunlik bersa, u noqonuniy deb topiladi va yuridik kuchga ega emas. Bu yondashuv shartnoma tuzish erkinligini saqlagan holda, zaif tomon sifatida iste'molchining manfaatlarini himoya qilishni ko'zlaydi.

Direktivaning 1- va 2-moddalariga ko'ra, u faqat tadbirkor bilan iste'molchi o'rtasida tuziladigan oldindan ishlab chiqilgan shartnomalarga tatbiq etiladi; tomonlar o'rtasida muzokara asosida kelishilgan shartlar esa, odatda, direktiva doirasiga kirmaydi. 3-modda esa qanday shartlar “adolatsiz” deb baholanishi mumkinligini izohlaydi: agar biror band ikki tomon o'rtasidagi huquq va majburiyatlar muvozanatini iste'molchi zarariga buzsa yoki vijdonlilik tamoyiliga zid bo'lsa, u adolatsiz deb e'tirof etiladi. Ushbu modda keng talqin qilinadi va amaliyotda shartnomalarda uchraydigan ko'plab hiyla-nayranglarni taqiqlash imkonini beradi. Misol uchun, agar shartnomada “Sotuvchi istalgan vaqtda narxni o'zgartirish

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029>

huquqiga ega” kabi band mavjud bo’lsa, bu adolatsiz deb topiladi.¹¹

Direktivaning 5-moddasida barcha shartnoma bandlari aniq, tushunarli va soddaligi bilan ajralib turuvchi tilda bayon qilinishi shartligi belgilangan. Agar band noaniq, murakkab huquqiy iboralar bilan yozilgan bo’lsa yoki texnik va moliyaviy jihatdan tushunarsiz bo’lsa, u holda bu iste’molchi foydasiga talqin qilinadi (bu "in dubio pro consumatore" — iste’molchining manfaatini ustuvor qo’yish prinsipiga asoslanadi). Bu yondashuv iste’molchining yuridik bilim darajasi yetarli bo’lmagan holatlarda ham unga nisbatan adolatli qaror chiqarishni ta’minlaydi. Agar savdogar ataylab murakkab iboralardan foydalangan bo’lsa yoki noto’g’ri tushunishni suiste’mol qilgan bo’lsa, u holda bu band bekor qilinadi. Ba’zida band aniqdek ko’rinsa ham, agar u iste’molchiga zarar yetkazsa, sud iste’molchining foydasini ko’zlab qaror chiqaradi.

Yevropa Ittifoqi direktivalari elektron tijoratda huquqiy aniqlik, iste’molchilarning ishonchini oshirish va bozordagi raqobatni mustahkamlash orqali raqamli iqtisodiyotda barqaror muhitni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ular elektron tijoratning transchegaraviy xususiyatini inobatga olgan holda, barcha a’zo davlatlar o’rtasida huquqiy muvofiqlikni (ya’ni qonunlarni yaqinlashtirish prinsipini) ta’minlaydi. Bu esa, Yevropa Ittifoqining istalgan davlatida — Germaniya, Fransiya, Italiya yoki boshqa mamlakatlarda — iste’molchilar uchun bir xil darajada huquqiy himoyani kafolatlaydi.

Yuqoridagi Yevropa Ittifoqi direktivalari va ularning asosida shakllangan Germaniya hamda Fransiya qonunchiligi tahlili shuni ko’rsatadiki, O’zbekiston qonunchiligini takomillashtirishda ushbu tajribalardan foydalanish mumkin bo’lgan ko’plab samarali huquqiy yechimlar mavjud.

Ushbu tajribalarga asoslangan holda, O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga elektron tijoratda iste’molchilar huquqlarini himoya qilish yuzasidan o’z takliflarimizni bildiradigan bo’lsak, “Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish to’g’risida”gi Qonunga elektron shartnomalarning ta’rifi va ularning yuridik maqomi alohida modda sifatida kiritilishi lozim. Germaniyadagi BGBning 312-moddasi singari, masofaviy shartnomalarda iste’molchiga oldindan va yozma ravishda axborot berish majburiyati aniq ko’rsatilishi zarur. Shu bilan birgalikda, O’zbekistonda hozirda mavjud 10 kunlik tovarni qaytarish yoki almashtirish muddati 14 kungacha uzaytirilishi kerak. Bu Yevropa Ittifoqining “Consumer Rights Directive” talablariga mos keladi. Shuningdek, axborot berish majburiyati bajarilmasa, ushbu muddat 12 oyga uzaytirilishi mumkinligi belgilanmog’i lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasining “Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish to’g’risida”gi Qonuni;
2. O’zbekiston Respublikasining “Elektron tijorat to’g’risida”gi Qonuni;
3. Howells, G. G., & Weatherill, S. (2005). Consumer protection law (2nd ed.). Aldershot, Hants; Burlington, VT: Ashgate – P-45;
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Yevropa_iqtisodiy_hamjamiyati ;

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013>

5. <https://www.springerprofessional.de/sources-of-consumer-contract-law/16952240> ;
6. <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083> ;
7. https://www.gesetze-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p1070;
8. <https://www.senat.fr/rap/l12-809-1/l12-809-> ;
9. <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031> ;
10. <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029> ;
11. <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013> .